

УДК [347.626.2] (477)

Іванов Андрій Михайлович –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права № 1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Andriy M. Ivanov –

candidate of juridical sciences,
assistant of the department of civil law No. 1
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska str., Kharkiv, Ukraine)

Кукуріло Діана Олександрівна –

студентка 2 курсу
Господарсько-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,

Diana A. Kukurilo –

2nd year student of Economic Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska str., Kharkiv, Ukraine)

Шлюбний договір в Україні: міф чи реальність

Стаття присвячена дослідженню інституту шлюбних договорів, як в Україні, так і в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Авторами проаналізовані основні аспекти національного законодавства, присвячені даній проблематиці, а також історичні витоки такого механізму врегулювання шлюбно-сімейних відносин.

Ключові слова: шлюбний договір, шлюбно-сімейні відносини, договірне регулювання відносин, майнові та фінансові відносини, правовий режим майна.

Статья посвящена исследованию института брачных договоров, как в Украине, так и в странах Европы и Соединенных Штатах Америки. Авторами проанализированы основные аспекты национального законодательства, посвященные данной проблематике, а также исторические истоки такого механизма регулирования брачно-семейных отношений.

Ключевые слова: брачный договор, брачно-семейные отношения, договорное регулирование отношений, имущественные и финансовые отношения, правовой режим имущества.

A.M. Ivanov, D.O. Kukurilo Marriage Agreement in Ukraine: Myth or Reality

The article is devoted to the research of the Institute of Marriage Treaties, both in Ukraine and in the countries of Europe and the United States of America. The authors analyzed the main aspects of national legislation on the subject, as well as the historical origins of such a mechanism for regulating marriage and family relations. The article highlights key issues related to the use of the term "marriage contract" itself and the lack of legal definition of it in the law. In addition, the basic provisions of the content of the marriage contract are explored concerning the beginning, term, legal regime of property, termination or dissolution of the marriage, as well as the conditions that may be included in the document according to the current Ukrainian legislation. In the article it is expedient used the basic achievements of a number of scientists, such as D.M. Belov, V.M. Belousov and V.A. Dmitryshyn, I.V. Rimarenko, M.O. Reznikov, T.Y. Selezneva, S. Fursa, L.M. Doroshenko and others. The authors analyzed the historical experience of Ukraine, dating from the 16th century to the

present. An important component of this article is to provide statistics on marriage contracts in Ukraine over the past year. The authors also focus on the problems that are hampering the increase in the performance of the above-mentioned documents. Finally, the article highlights and compares the international experience of such countries as Switzerland, Lithuania, France, and the United States. The authors conclude that opinions about the relevance of the subject of marriage contracts, but also their contradictions, which is explained by the Ukrainian mentality, in general, the psychological characteristics of the people, as well as views differing from the Western world about the institution of marriage and family relations.

Keywords: *marriage contract, marriage and family relations, contractual regulation of relations, property and financial relations, legal regime of property.*

Постановка проблеми. Наразі відсутня одностайність у розумінні інституту шлюбного договору в Україні серед науковців, що пояснюється недостатньою законодавчою регламентацією даного поняття; не завжди правильною інтерпретацією його на практиці, а також суперечливим ставленням українців, що розглядається крізь призму багатовікових традицій та звичаїв, заснованих на романтизованій натурі попередників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню функціонування інституту шлюбних договорів присвячена велика кількість праць вітчизняних вчених, таких як: Д.М. Белов, В.М. Білоусов та В. А. Дмитришина, І.В. Римаренко, М.О. Резникова, Т.Ю. Селезнева, С. Фурса, Л.М. Дорошенко та інші.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на численні наукові праці, в яких проведено дослідження інституту шлюбних договорів як на вітчизняному, так і на міжнародному рівнях, все ще залишаються невирішеними питання, пов'язані із вичерпною законодавчою регламентацією даних документів та втіленням їх у практичну діяльність.

Мета. Дослідження інституту шлюбних договорів в Україні, з'ясування його основних аспектів, а також співвідношення і порівняння з міжнародним досвідом.

Виклад основного матеріалу. Питання шлюбного договору є достатньо актуальним в рамках сучасних глобалізаційних процесів, проте, не все так легко, як може здатись: наразі існують деякі проблеми з реалізацією такого інституту.

Перша проблема є суто науковою і пов'язана вона з визначенням термінології, а саме як правильно називати даний правочин: «контрактом» чи «договором» [2, с. 149]. Одні науковці зазначають на доцільності використання терміну «договір», оскільки

усталена практика зазначає, що контракт застосовується лише в галузях трудового та господарського права, а отже в сімейному праві використання такого терміну є некоректним [3, с. 7]. Інші ж зазначають, що «контракт» варто застосовувати для відмежування цього правочину від інших видів договорів, що можуть укладатись між подружжям [4, с. 57]. На нашу думку, доцільніше застосовувати термін «шлюбний договір», адже він чітко регламентується 10 розділом Сімейного кодексу України.

Інша проблема, що дещо впливає з першої, полягає у відсутності легального визначення у законодавстві, це породжує непорозуміння та суперечки між науковцями. І. Жилінкова зазначає, що «шлюбний договір може розглядатися як згода осіб, які беруть шлюб або перебувають у шлюбі, якою встановлюються майнові права і обов'язки подружжя в шлюбі та у разі його розірвання» [5, с. 123]. Свою думку обґрунтовує й О. Ульяненко «угода (правочин) фізичних осіб різної статі, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, чи угоду подружжя, що визначає майнові права та обов'язки подружжя в період шлюбу, зокрема, порядок поділу майна на спільне і роздільне, порядок його використання, відчуження, розподіл доходів і витрат, а також їх майнові права та обов'язки як батьків у шлюбі і (чи) у випадку його розірвання» [6, с. 85]. Загалом, можна виділити ознаки шлюбного договору, що вирізняють його з-поміж інших видів:

- правочин, спрямований на зміну відносин між подружжям;
- наявність спеціального суб'єктного складу;
- укладається тільки в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню [1];

• регулюються майнові відносини подружжя [7, с. 94–95].

Як вже було зазначено раніше, питання шлюбного договору регулюються розділом 10 Сімейного кодексу України, а саме необхідно з'ясувати декілька нюансів. По-перше, початок дії договору (або у день реєстрації шлюбу, або з моменту його нотаріального посвідчення); по-друге, строк дії (може встановлюватись загальний строк дії або ж певний строк дії щодо окремих положень та прав тощо); по-третє, визначення правового режиму майна ("Фактично, шлюбний контракт дозволяє визначити, що майно, придбане в шлюбі, знаходиться не в правовому статусі спільного сумісного майна подружжя, а лише одного з них. У шлюбному контракті також може бути визначено право на утримання одного з подружжя другим. Крім того, шлюбним контрактом можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків", – пояснює керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex адвокат Віктора Мороз) [8]; по-четверте, можливість зміни чи розірвання договору ("Оформляється внесення змін до шлюбного контракту окремим договором, що підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Крім того, шлюбний договір може бути змінений за рішенням суду, якщо один з подружжя доведе, що цього вимагають його інтереси або інтереси дітей (в тому числі повнолітніх); більш того, подружжя може відмовитися від шлюбного договору або розірвати його. Відмова подружжям від шлюбного договору також можлива шляхом оформлення окремого нотаріально завіреного договору, в якому, серед іншого, повинна бути вказана дата припинення дії шлюбного контракту", – зазначає Віктор Мороз) [8].

Що стосується історії виникнення «шлюбних договорів», то варто зазначити, що такі документи існували ще в Стародавній Греції та Римі, а не з'явилися в Європі чи Америці як прийнято вважати. Зміст такого договору полягав у наступному: чоловік та жінка в угоді описували свої майнові відносини, визначали порядок спадкування спільно нажитого майна тощо. В подальшому, з приходом християнства, союз жінки з чоловіком регулювався виключно церквою. Новою сторінкою в історії «шлюбних договорів» стала межа XVIII-XIX століття, а саме

їх поява пов'язувалася з буржуазними суспільствами та різними прошарками, які потребували різного вирішення майнових питань (у Франції та Англії існування такого інституту пояснювалося необхідністю збереження за жінкою та її родичами права розпорядження дошлюбним майном) [9, с. 107].

В Україні «шлюбний договір» теж не є чимось новим, адже згадки про нього датуються ще XVI століттям, а саме в основі шлюбу лежав так званий усний договір, який з XVII століття поступово ставав фіксуватись у вигляді «шлюбних листів» між батьками та родичами молодят. У такому документі заздалегідь визначався розмір приданого нареченої (сюди відносять «скриню» та «худобу»), внесок нареченого («привинок» та «вино»), а також внески батьків, родичів. Отже, на підставі цього «листа» визначався правовий статус майна: чоловік отримував землю, жінка – посаг (придане, худоба, гроші, одяг, постіль), «материзну» (земля, що переходила у власність від матері; розпоряджалася такою власністю вона самостійно). Загалом, молодята не брали безпосередньої участі в укладанні договору; оскільки майно на праві власності належало батькам, а отже вони й мали вирішальний голос. Заручившись, майбутнє подружжя не мало змоги відмовитись від вступу в шлюб, оскільки в протилежному випадку така відмова розцінювалась як образа гідності, а отже відшкодовувалась моральна та матеріальна шкода. Наречена після переходу до нової родини передавала до неї свій посаг, чоловік же виплачував «вино» її рідним, що прирівнювався до посагу. XIX століття внесло певні корективи в українські шлюбно-сімейні реалії. Зміна соціально-економічної ситуації призвела до забуття такого договірного регулювання сімейних відносин на тривалий час; а отже про інститут шлюбного договору можна вести мову вже в контексті незалежної України. У законодавстві поняття шлюбного договору з'явилося порівняно нещодавно, а саме: Законом «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України» від 23 червня 1992 року було внесено до кодексу нову 27 статтю «Право подружжя на укладення шлюбного контракту». Пізніше вищезазначене положення розширилось прийняттям Постанови КМУ «Порядок укладення шлюбного контракту» від 16 червня

1993 року, Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року, Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 18 червня 1994 року. Наразі, з набранням чинності Сімейним кодексом, інститут шлюбного договору в Україні чітко регламентується 10 розділом цього кодексу [10, с. 2-3].

Грунтовне дослідження, дані якого наведені на офіційному сайті Міністерства юстиції, вказує на невеликий показник звернення до такого інституту врегулювання шлюбних відносин. Зазначений показник у 10% передбачає те, що за рік не більше 300 сімей укладають шлюбний договір (переважна частина таких подружніх пар зафіксована в Київській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях, що пояснюється кількістю населення та їх темпом життя; а також здебільшого це стосується підприємців, політиків, «діячів естради» або якщо один з подружжя іноземець). Загалом, в рамках цього дослідження виділено відсоткове відношення українців до інституту шлюбних договорів: 42% українців підтримують ідею укладення договору, 47% – проти, 11% – ніколи не думали про це [10, с. 3].

Такий малий показник укладання шлюбних договорів пов'язаний з рядом причин:

- по-перше, все зав'язане на українському менталітеті: шлюбний договір розцінюється як акт недовіри до партнера, крім того в Україні не звикли так відкрито обговорювати питання майнового характеру, хоча вже й така причина в рамках глобалізаційних тенденцій поступово відходить ("На сьогоднішній день формується практика все більш частого укладення українцями шлюбних контрактів. В основному це люди середнього класу і вище, які мають бізнес і певне майно і бажають врегулювати їх правовий статус після вступу в шлюб. Питання з довірою між подружжям як перепоною для укладення шлюбного контракту відходить на другий план", – каже Мороз) [8];

- по-друге, варто зазначити недостатню освіченість населення: більшість досить добре знають про наявність шлюбних договорів в Європі чи в країнах американського континенту, натомість, навіть не уявляють можливість укладання такого виду договору за українським законодавством);

- по-третє, не варто забувати про ціновий фактор: загалом ціна завірення договору нотаріусом варіюється від 7 тисяч у Києві, наприклад;

- по-четверте, для українців важливим є й психологічний фактор: якщо закордоном укладання шлюбного договору є стандартною процедурою перед вступом у шлюб, то в українців він асоціюється з розлученням ("Наші люди не звикли або не готові думати про розлучення і розставання наперед – адже збираєшся все життя бути разом з коханою людиною. Наш менталітет передбачає більш романтичний підхід, на заході – більш прагматичний. Багато українців навіть вголос не хочуть вимовляти слово "договір" в контексті сімейних взаємин. Для них розмова про шлюбний договір – це тема про недовіру і невіру в себе, партнера, сімейні ідеали, любов.", – пояснює психолог Діна Васильченко); ("Українці не укладають шлюбні контракти в основному тому, що у нас спочатку цієї традиції не було, все завжди будувалося на довірі. Якщо міркувати з психологічної точки зору, то шлюбний контракт для наших пар – це щось дуже прагматичне, ганебне, а у нас же все побудовано на почуттях і емоціях. Якщо для американців чи європейців шлюбний договір – це гарантія стабільності і якась підстраховка, то для нас гарантія стабільності – це слова і усні обіцянки.", – коментує Олена Ординська) [8].

Отже, виходячи з вищезазначених причин, можна зробити висновок щодо недостатньої довіри українців до інституту шлюбних договорів, проте, якщо ж відносини між подружжям і врегульовуються таким чином, то тільки щодо питань майнового та фінансового характеру. У своїй статті В.М. Білоусов та В.А. Дмитришина зазначають умови, які можуть включатися до змісту шлюбного договору:

1. режим майна (спільного, подарованого на весіллі, право власності);
2. порядок врегулювання майнових питань при розлученні;
3. питання подарунків, подарованих під час сімейного життя;
4. питання сімейного бюджету: кількість внесків та видатків;
5. витрати на утримання та догляд за непрацездатними батьками;

6. порядок проживання родичів подружжя у спільному будинку;

Одночасно таким договором не можуть передбачатися положення з наступних питань:

1. прізвище наречених та ім'я дітей у подружжі;

2. пріоритет чоловіка чи жінки;

3. обмеження одного з подружжя у праві на навчання; праві на свободу віросповідання;

4. зазначення обмеження на кількість дітей у подружжі, а також інші умови, що мають особистий характер [9, с. 106].

Необхідно порівняти міжнародний досвід цього інституту, для прикладу візьмемо Європу та США. В змісті шлюбних договорів можуть передбачатися права третіх осіб на майно подружжя, умови шлюбного договору можуть поєднуватися зі спадковим пактом. Так, Швейцарський цивільний кодекс дозволяє укладати шлюбні контракти в поєднанні зі спадковим пактом, який фіксує частку одного з подружжя на випадок смерті іншого. Шлюбний договір Литовської республіки регулює виключно майнові відносини. У разі, якщо він регулює особисті немайнові відносини подружжя, умови його обмежують або відбирають у одного з подружжя право на утримання, змінюють порядок або умови спадкування майна, а також змінюють правовий режим майна, яке є приватним майном одного з подружжя або спільної об'єднаної, якщо подружжя обрали правовий режим спільної об'єднаної власності майна і при цьому порушується принцип рівних часток спільної об'єднаної власності подружжя – ці умови шлюбного договору є недійсними відповідно до ст. 3.105 Цивільного кодексу Литовської республіки. За Французьким цивільним

кодексом договір укладається до шлюбу у присутності свідків і не має суперечити традиціям та звичаям, окрім цього, виділяють декілька правових режимів майна:

1. режим спільності майна за договором («la communauté conventionnelle»): подружжя шляхом укладення шлюбного контракту вносять зміни, на свій розсуд, в законний режим спільності майна;

2. режим окремої власності («la séparation des biens»): кожний з подружжя одноособово розпоряджається своїм власним майном;

3. режим часткової участі в набутому майні (la participation aux acquêts): подружжя можуть домовитися про рівні або нерівні частки в майні, яке вони набувають у шлюбі.

Деяко цікавіша ситуація склалась в Сполучених Штатах Америки, оскільки шлюбним договором можуть регулюватись не тільки майнові, а й питання особистого характеру між подружжям (наприклад, питання материнства, методів виховання дітей, поведінка подружжя тощо); крім того, юридичну силу такий документ буде мати після визнання цього судом [11, с. 75-76].

Висновки. Таким чином, питання укладання шлюбних договорів наразі є доволі суперечливим. Перш ніж піти на такий крок, подружжю необхідно з'ясувати усі переваги та недоліки підписання такого документу; та розглядати такий договір не як щось негативне, що може призвести до розлучення, а, навпаки, як механізм, який зможе врегулювати певні матеріальні суперечки та зміцнити інститут сім'ї (проте, якщо вже й дійшла справа до розлучення, шлюбний договір має на меті цивілізованим способом врегулювати таку ситуацію).

Список використаних джерел:

1. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 94.
2. Белов Д. М. Деякі проблеми укладення шлюбного договору / Д. М. Белов, Л. І. Палешник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 33(1). – С. 148-151. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33%281%29__38.
3. Селезнева Т. Ю. Брачный договор: преимущества, содержание, функции / Т. Ю. Селезнева // Бюллетень нормативно-правовой информации. – 2003. – № 11. – С. 7–11.

4. Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі / С. Фурса // Право України. – 2002. – № 5. – С. 55–62.
5. Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України / І. Жилінкова // Вісник Акад. правових наук України. – 2002. – № 3. – С. 122–130.
6. Ульяненко О. О. Шлюбний контракт – основа вільного вибору / О. О. Ульяненко // Підприємство, господарство та право. – 2003. – № 7. – С. 259.
7. Дорошенко Л. М. Деякі аспекти укладання шлюбного договору / Л. М. Дорошенко, А. О. Бистра // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 93–97.
8. Іщенко А. О. Шлюбний контракт: недовіра або гарантія на майбутнє. Новини України. 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.segodnya.ua/ua/ukraine/brachnyu-kontrakt-nedoverie-ili-garantiya-na-budushchee-1221172.html>.
9. Білоусов В. М. Шлюбний договір в Україні: практичне втілення / В. М. Білоусов, В. А. Дмитришина // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2016. – № 4. – С. 105-108. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npna_u_2016_4_19.
10. Римаренко І. В. Шлюбний договір в Україні: за і проти / І. В. Римаренко // Сучасні питання економіки і права. – 2013. – Вип. 1. – С. 102-105. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spnp_2013_1_17.
11. Резникова М. О. Порівняльна характеристика поняття та змісту шлюбного договору за законодавством України та деяких зарубіжних країн / М. О. Резникова // Журнал східноєвропейського права (електронне науково-практичне фахове видання). – 2016. – № 26. – С. 71-78.

References:

1. Simeyniy kodeks Ukrainy vid 10 sichnia 2002 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2002. – No. 21-22. – St. 94.
2. D. M. Belov, Some Problems of Marriage Contract / D. M. Belov, L. I. Paleshnik // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: Right. – 2015. – Issue. 33 (1). – Pp. 148-151 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33%281%29__38.
3. T. Y. Seleznev, Marriage agreement: advantages, content, functions / T.Y. Seleznyov // Bulletin of regulatory legal information. – 2003. – No. 11. – Pp. 7–11.
4. S. Fursa, Marriage contract in the notarial process / S. Fursa // Law of Ukraine. – 2002. – No. 5. – Pp. 55–62.
5. I. Zhilinkov, The concept of marriage contract under the new Family Code of Ukraine / I. Zhilinkov // Visnyk Akad. law of Ukraine. – 2002. – No. 3. – Pp. 122–130.
6. O. O. Ulyanenko, Marriage contract - the basis of free choice / O.O. Ulyanenko // Enterprise, economy and law. – 2003. – No. 7. – Pp. 259.
7. L. M. Doroshenko, Some aspects of the marriage contract / L. M. Doroshenko, A. O. Bistra // Law Forum. – 2013. – No. 4. – Pp. 93–97.
8. A. O. Ishchenko, Marriage contract: no confidence or guarantee for the future. Ukraine news. 2018 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://www.segodnya.ua/en/ukraine/brachnyu-kontrakt-nedoverie-ili-garantiya-na-budushchee-1221172.html>.
9. V. M. Bilousov, Marriage agreement in Ukraine: practical implementation / V. M. Bilousov, V. A. Dmitryshina // Legal Bulletin. Air and space law. – 2016. – No. 4. – Pp. 105-108. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npna_u_2016_4_19.
10. I. V. Rimarenko, The marriage contract in Ukraine: pros and cons / I. V. Rimarenko // Modern issues of economy and law. – 2013. – Vip. 1. – Pp. 102-105. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spnp_2013_1_17.
11. M. O. Reznikova, Comparative characteristics of the concept and content of the marriage contract under the legislation of Ukraine and some foreign countries / M. O. Reznikova // Journal of Eastern European Law (electronic scientific and practical professional publication). – 2016. – No. 26. – Pp. 71-78.